

根泌酸阻隔重金属吸收的能力检测

经典案例

J Hazard Mater 云南大学 赵之伟: 发现接种 AMF 抑制 Cd 胁迫下滇杨根的泌 H⁺ 吸 Cd 为揭示 AMF 增强滇杨对矿区环境适应性机制提供证据

扫码查看本文详细报道

J Hazard Mater 厦门大学 郑海雷: 发现龙葵根在铵态氮处理下排 Cd²⁺ 排 H⁺ 更强 为证明铵态氮比硝酸盐具有更强的 Cd 解毒能力提供证据

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

NMT 重金属阻控机制分析仪 (NMT300-HMP-YG/XY)

实验意义

探究耐重金属材料吸收更少的重金属, 是否与耐性材料分泌更多的酸, 与根际重金属发生沉淀、络合等作用, 从而降低根际重金属的生物有效性及吸收转运效率有关。

检测指标

H⁺

样品培养及处理

苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多, 常见样品苗龄参考:

拟南芥: 1~4 周

水稻: 1~5 周

烟草: 1~3 周

杨树: 4~7 周

培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可, 推荐使用水培和琼脂培养, 其次是沙培和基质较疏松的土培。

实验处理

Cd ≥ 5μM/ Pb ≥ 5μM/ Cu ≥ 50μM 处理 24 小时。根据研究内容选择相应的重金属浓度进行处理。

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 根选取

1) 主根或侧根均可, 同一研究需保持一致, 即都是主根或都是侧根。

2) 同一组内, 根长、根直径、根颜色尽量一致

3) 优先新生根或嫩根。

检测流程

前处理

1. 将重金属处理后的样品取出, 使用滤纸条和样品固定专用树脂块将样品的一条根, 按压固定在培养皿底部。体积较小样品, 可整株置于培养皿中; 如体积较大, 剪取目标根并固定好。

根样品固定

2. 加入测试液浸没根，静置 30min，不同规格的培养皿对应加入测试液体积：
35/60/90 mm 培养皿，分别对应 4/10/40 mL 测试液。

样品前处理视频

扫码查看视频

检测过程

1. 检测位点：根成熟区。距离根尖顶点 5000 μm 的位置
2. 检测时长：5-10 分钟
3. 重复数：n \geq 8，即每组检测不少于 8 条根。如同一株样品有多条根符合检测要求，可在同一株上取不止 1 条根，一组内使用的植株数不可少于 3 株。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：4 倍（根直径 \geq 200 μm ）；10 倍（根直径 $<$ 200 μm ）
2. 采样规则：X-30
3. 传感器 — 样品表面距离：5 μm

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯,2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
2. Liu D, Zheng K, Wang Y, et al. Harnessing an arbuscular mycorrhizal fungus to improve the adaptability of a facultative metallophytic poplar (*Populus yunnanensis*) to cadmium stress: Physiological and molecular responses. *J Hazard Mater.* 2021 Oct 12;424(Pt B):127430. doi:10.1016/j.jhazmat.2021.127430.
3. Zhang L, Liu X, Wei M, et al. Ammonium has stronger Cd detoxification ability than nitrate by reducing Cd influx and increasing Cd fixation in *Solanum nigrum* L. *J Hazard Mater.* 2021 Dec 1;425:127947. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2021.127947.